

Pandemia y Supermercado: Habitando el Espacio Público¹

Iván Ojeda-Pereira², Josefa Mattei³, Miguel Cares⁴ y Fernando Campos-Medina⁵

La pandemia de COVID-19 no solo nos ha confinado en los espacios domésticos, sino que también nos ha obligado a habitar de maneras distintas el espacio público. Estos lugares, que solían ser de encuentro, se transforman en un espacio que nos expone a un riesgo, olvidado por décadas, el contagio. Ahora, todos quienes nos rodean son una posible amenaza. Es por esto que se han impulsado medidas que evitan la propagación del virus, entre las que se encuentran el confinamiento, uso de alcohol gel, mascarillas y distanciamiento físico. Todas estas medidas, condicionan a su vez, cómo habitamos el espacio público y cómo interactuamos con desconocidos.

El supermercado es uno de aquellos tantos lugares que se han vuelto una fuente de amenaza. Se han propuesto aforos máximos de usuarios, se han instalado pantallas de plástico entre las/os cajeras/os y las/os compradores/as y se han determinado condiciones de ingreso para todos/as los/as clientes como toma de temperatura, aplicación de alcohol gel en las manos al ingresar y uso obligatorio mascarilla. Esto reforzado por estudios que plantean el mayor riesgo de contagio para trabajadores de estos lugares que para el personal médico de los centros de salud.

¿Por qué es importante esta fotografía en particular en su investigación?

Las imágenes del proyecto “Pandemia y Supermercados: Habitando el Espacio Público”, es parte del proyecto de investigación colaborativo: “Retratos socio-urbanos: Experiencia de Habitar la Ciudad en el estallido social y la crisis sanitaria” del Laboratorio de Sociología Territorial del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Contó con apoyo del “Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional (PEEI) de la Facultad

¹ Versión original en <https://narrativasvisuales.com/2021/03/14/pandemia-y-supermercado-habitando-el-espacio-publico/>. doi: 10.5281/zenodo.4615324

² Estudiante de Sociología, Universidad de Chile. Laboratorio de Sociología Territorial (LST), Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Mail: Ivan.ojeda@ug.uchile.cl

³ Estudiante de Sociología, Universidad de Chile. Laboratorio de Sociología Territorial (LST), Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Mail: Josefa.mattei@ug.uchile.cl

⁴ Estudiante de Sociología, Universidad de Chile. Laboratorio de Sociología Territorial (LST), Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Mail: Miguel.cares@ug.uchile.cl

⁵ Sociólogo, Mg. en Vivienda y Urbanismo. Pdh. en Sociología mención Sociología ambiental y geografía humana. Phd. en Urbanismo mención sociología urbana. Académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y Director del Laboratorio de Sociología Territorial (LST). Mail: Fernandocampos@uchile.cl

Narrativas Visuales/Visual Narratives

de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile mediante su Concurso de Fortalecimiento de Productividad y Continuidad de Investigación (FPCI) 2019-I”

Las fotografías presentes en el documento, son un sustrato primordial para el proyecto en el que se enmarcan. Son una fuente de análisis en tanto contienen las prácticas particulares que el coronavirus ha impulsado en el uso del espacio público. Estas, por consecuencia, ilustran los procesos en el territorio público que como sociedad hemos vivido en el último tiempo.

En términos metodológicos, las fotografías ponen en relieve la manera en que las prácticas abstractas del distanciamiento físico, el uso de alcohol gel, uso de mascarillas, entre otros. Estas son prácticas enactadas, que, dada la actualidad de los hechos, permiten conocer y visualizar un mundo social en reciente construcción y transformación, y la manera en que esas prácticas ocurren en la realidad, más allá del mandato.

Esta visualización, nos sitúan en el momento en que dicha construcción comienza a erigirse. Sin saber si esta realidad en torno al espacio público nos acompañará por meses, o incluso años.

Narrativas Visuales/Visual Narratives

Narrativas Visuales/Visual Narratives

Narrativas Visuales/Visual Narratives

Narrativas Visuales/Visual Narratives

